

БОГОСЛОВИЕ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

УДК 261.6

СОЗДАЕТ ЛИ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ УГРОЗУ ПОНИМАНИЮ УНИКАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ?

DOES AI POSE A THREAT TO THE UNDERSTANDING OF THE UNIQUENESS OF HUMAN PERSONALITY WITHIN THE FRAMEWORK OF CHRISTIAN CULTURE?

**Иерей Сумзин А.В.
Priest Sumzin A.V.**

*Таврическая духовная семинария
Taurida Theological Seminary*

Аннотация. В статье изучен вопрос о том, создает ли искусственный интеллект угрозу пониманию уникальности человеческой личности в христианской культуре. Анализируются философские, психологические и культурные аспекты уникальности, а также современные возможности и ограничения искусственного интеллекта. Особое внимание уделено рискам стандартизации мышления, обезличивания и подмены человеческого опыта симуляцией, а также формированию новых квазирелигий, связанных с технологиями. Сделан вывод о необходимости развития критического мышления, творческих и духовных способностей для сохранения индивидуальности в условиях цифровизации и активного внедрения искусственного интеллекта.

Abstract. The article examines whether artificial intelligence poses a threat to the understanding of the uniqueness of the human personality in Christian culture. It analyzes the philosophical, psychological and cultural aspects of uniqueness, as well as the modern capabilities and limitations of artificial intelligence. Particular attention is paid to the risks of standardization of thinking, depersonalization and substitution of human experience with simulation, as well as the formation of new quasi-religions associated with technology. A conclusion is made about the need to develop critical thinking, creative and spiritual abilities to preserve individuality in the context of digitalization and the active implementation of artificial intelligence.

Ключевые слова: искусственный интеллект, богословие личности, уникальность личности, идентичность, цифровизация, стандартизация мышления, обезличивание, квазирелигия

Key words: artificial intelligence, uniqueness of personality, identity, digitalization, standardization of thinking, depersonalization, quasi-religion

В XXI веке человечество оказалось на пороге новой технологической эры, где искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью повседневной жизни. Его внедрение охватило практически все сферы: экономику, медицину, образование, культуру, а также область межличностных и духовных отношений. На этом фоне все чаще звучит вопрос: не угрожает ли искусственный интеллект пониманию уникальности человеческой личности? Эта проблема приобретает особую актуальность в условиях цифровизации, когда границы между человеком и машиной становятся все менее очевидными.

В свете богословского осмысления данной проблемы, следует обратиться к понятию интеллекта в Священном Писании, которое занимает центральное место в формировании представлений о человеке как о духовном существе. В частности, в библейском контексте выделяются два ключевых термина: «νοῦς» (греч. «ум») и «διδάσκειν» (греч. «мышление» или «способность к размышлению»). Согласно мнению епископа Мефодия (Зинковского), эти термины отражают не только когнитивные функции, но и внутреннюю духовную природу человека, его личностное самоопределение и способность к единению с Богом [5, с. 5].

Исходя из этого следует, что анализ библейских текстов показывает: ум в Священном Писании тесно связан с сердцем, что подчеркивается в словах Господа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим... и всем разумением твоим» (Мф 22:37). Этот стих свидетельствует о синергии между умом и сердцем, где ум выступает как инструмент восприятия и реализации божественного закона, а сердце – как источник любви и духовной жизни [5, с. 6]. В этом контексте, ум не является лишь механической функцией, а приобретает личностный и духовный смысл, что подтверждается учением о внутренней работе ума в духовной жизни.

Таким образом, в свете православного богословия, интеллект в Священном Писании предстает не только как когнитивная функция, но и как духовное свойство, связанное с личностным и богословским развитием человека. Взаимодействие ума и сердца, а также способность к внутренней работе и синергии с Богом, формируют уникальную природу человеческого «я», превосходящую возможности искусственного интеллекта и технических моделей мышления.

Уникальность личности – это совокупность индивидуальных черт, особенностей характера, мировоззрения, жизненного опыта, которые отличают одного человека от другого. В философии и психологии уникальность рассматривается как результат сложного взаимодействия биологических, социальных, культурных и духовных факторов. Во многих религиозных традициях уникальность человека связана с понятием души, свободной воли, личной ответственности перед Богом и обществом. Культура также формирует представления о ценности индивидуальности, поощряя творчество, самовыражение, поиск смысла жизни. Таким образом, уникальность личности – это не только биологический или психологический феномен, но и важнейшая духовная и культурная ценность.

ИИ – это система, способная выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта: анализировать информацию, принимать решения, обучаться, взаимодействовать с окружающей средой. Современные нейросети, такие как ChatGPT, способны имитировать человеческую речь, генерировать тексты, распознавать образы, а в некоторых случаях – даже проявлять элементы креативности [6]. Однако, несмотря на впечатляющие успехи, ИИ остается инструментом, созданным человеком. Его возможности ограничены алгоритмами, заложенными разработчиками, и объемом доступных данных. ИИ не обладает сознанием, самосознанием, эмоциями, интуицией, а его «знания» – это результат обработки огромных массивов информации, а не личного опыта или внутреннего переживания [1, с. 15].

С одной стороны, ИИ способствует персонализации: алгоритмы подбирают контент, рекомендации, образовательные траектории, учитывая индивидуальные предпочтения пользователя. Это создает иллюзию уникального подхода к каждому человеку. Однако, по сути, ИИ работает с шаблонами, выявляя типичные паттерны поведения и подгоняя пользователя под определенные категории. В результате возникает риск стандартизации мышления, когда индивидуальные особенности нивелируются, а уникальность подменяется типичностью [2, с. 24]. Развитие ИИ приводит к появлению феномена «цифрового двойника» – виртуального образа человека, созданного на основе его данных, поведения в сети, предпочтений. Такой двойник может быть использован для анализа, прогнозирования, а иногда – для имитации личности в цифровом пространстве. Это ставит под вопрос границы между реальной и виртуальной идентичностью, а также уникальность человеческого «Я», если его можно воспроизвести или смоделировать с помощью ИИ [5, с. 9].

ИИ способен выполнять рутинные задачи, заменять человека в сфере обслуживания, образования, медицины. В некоторых случаях это приводит к снижению значимости личного вклада, обезличиванию труда, потере чувства собственной уникальности. Если человек начинает воспринимать себя как часть алгоритмической системы, его самооценка и ощущение индивидуальности могут пострадать.

Среди прочих функций ИИ все чаще принимает решения за человека: от выбора маршрута до рекомендаций в сфере образования, медицины, досуга. Это облегчает жизнь, но одновременно снижает уровень самостоятельности, критического мышления, ответственности за выбор. Если человек перестает быть субъектом, а становится объектом алгоритмического управления, его уникальность и свобода оказываются под угрозой. Современные исследователи отмечают, что вера в технологии и ИИ приобретает черты квазирелигии: человек начинает надеяться на всемогущество машин, ожидает от них спасения, совершенства, бессмертия. Такая вера может привести к утрате духовных ориентиров, подмене внутренней работы над собой внешними технологическими решениями, что также угрожает уникальности личности [2, с. 15].

Особую тревогу вызывает возможность формирования новых квазирелигий, основанных на поклонении ИИ. Уже сегодня обсуждается перспектива появления религий, где искусственный интеллект становится объектом веры, а его алгоритмы – источником моральных и этических норм. Это может привести к подмене традиционных духовных ценностей, утрате личной ответственности и внутренней работы над собой [5, с. 10]. В этом контексте уникальность личности может быть поставлена под угрозу, если человек начнет воспринимать себя лишь как часть технологической системы, а не как самостоятельную духовную и творческую единицу.

Однако, как в данном случае может соотноситься богословское понимание личности с искусственным интеллектом? В православной традиции человек создается по образу Божию, что предполагает его двойственную природу: личностную и природную. Епископ Мефодий (Зинковский) подчеркивает, что, подобно Троице, которая есть Три Лица и одна природа,

человеческое бытие включает множество личностей, объединенных единой природой [5, с. 7]. В этом парадоксальном понимании личность не сводится к своей природе, а превосходит ее, «содержащую в себе свою природу, она дает ей существование» [5, с. 7]. Такой подход показывает, что личность – это не просто сумма природных свойств, а уникальное духовное образование, которое невозможно полностью воспроизвести или моделировать на природном уровне, даже с помощью современных систем искусственного интеллекта.

Анализируя современные попытки моделирования человеческого ума, епископ Мефодий отмечает, что любые созданные системы остаются лишь имитацией природных процессов, не способных передать истинную сущность личности. Он подчеркивает, что, несмотря на достижения технологий, искусственный интеллект не обладает внутренней свободой, духовной самостью и автономией, которые являются фундаментальными для православного понимания человека [5, с. 8]. В этом контексте важно различать понятия ума, души и личности, поскольку в современном богословии нередко происходит их смешение, что ведет к искажению представлений о человеке.

Священник Сергей Ладанов, опираясь на богословские источники, подчеркивает, что душа – это нематериальная субстанция, которая составляет «наше „я“», и наука не способна измерить ее [2, с. 19]. Однако, по мнению Епископа Мефодия, личность – это не только душа или тело, а синтез этих элементов и нечто превосходящее их оба. Он подчеркивает, что личность – это духовное образование, которое невозможно полностью воспроизвести или смоделировать на природном уровне, что подтверждает богословскую позицию о непостижимости человеческой личности через технические средства [5, с. 8].

Таким образом, в рамках христианского православного богословия, личность человека – это не только природное образование, но и духовное бытие, которое превосходит любые попытки его моделирования искусственным интеллектом. Епископ Мефодий подчеркивает, что истинное понимание человека невозможно без учета его духовной природы и личностной свободы, что ставит под сомнение возможность создания полноценного искусственного аналога человеческой личности [5, с. 8].

Для сохранения уникальности необходимо развивать критическое мышление, умение анализировать информацию, осознавать границы возможностей ИИ. Важно понимать, что ИИ – это инструмент, а не замена человеческой личности. Развитие творческих и духовных способностей, которые недоступны ИИ, – залог сохранения индивидуальности. Культура, искусство, религия, философия остаются сферами, где человек может реализовать свою уникальность [5]. Необходимо разрабатывать этические нормы использования ИИ, защищать права личности, обеспечивать прозрачность алгоритмов, предотвращать дискриминацию и обезличивание. Гуманизация технологий – важнейшее условие гармоничного сосуществования человека и ИИ [1, с. 23].

Таким образом, искусственный интеллект – мощный инструмент, способный изменить облик современного общества. Он предоставляет новые возможности для развития, но одновременно несет риски для понимания уникальности человеческой личности. Угроза заключается не столько в самом ИИ, сколько в способе его использования, в отношении общества к технологиям, в готовности человека сохранять свою индивидуальность в условиях цифровизации. Сохранение уникальности личности требует осознанного, критического и этически ответственного подхода к внедрению ИИ, а также развития духовных, творческих и гуманистических ценностей, которые невозможно заменить никакими алгоритмами.

Источники и литература (References):

1. Гусарова, Н. Ф. Введение в теорию искусственного интеллекта. СПб.: Университет ИТМО, 2018. 62 с.
2. Ладанов С., свящ. Богословская оценка научно-технического прогресса в контексте «трудной проблемы сознания». URL: <https://spbda.ru/publications/svyaschennik-sergiy-ladanov-bogoslovskaya-ocenka-nauchno-tehnicheskogo-progressa-vkontekste-trudnoy-problemy-soznaniya/> (дата обращения: 26.07.2025).
3. Пушкарев, А. В. Философские основания искусственного интеллекта: автореферат дис. ... канд. филос. наук. Уфа, 2017. 20 с.
4. Сысоев, П. В., Филатов, Е. М. CHATGPT в исследовательской работе студентов: запрещать или обучать? // Вестник ТГУ. 2023. № 28. С. 276–301.
5. Мефодий (Зинковский), иером. Православное богословие личности и проблематика искусственного интеллекта // Христианское чтение. 2020. № 6. С. 1–15.
6. Харари Ю.Н. ИИ может создать религию, привлекая последователей с помощью собственных священных текстов // Российская газета. 2019. URL: <https://rg.ru/2023/05/03/istorik-harari-ii-mozhet-sozdat-religiyu-privlekaia-posledovatelej-spomoshchiu-sobstvennyh-sviashchennyh-tekstov.html> (дата обращения: 15.07.2025)
7. Шнейдер Л.Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: теория и методы диагностики. М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. 128 с.